

Rotas em colisão: trabalho, lazer e contravenção em Belo Horizonte.

1897-1930

Marileide Lázara Cassoli¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701249

Resumo

Nosso objetivo, no artigo que se segue, é compreender as interfaces existentes entre as dinâmicas sociais, culturais e políticas, que marcaram a organização do serviço doméstico feminino em Belo Horizonte e suas conexões com os distintos espaços e atores sociais que compunham o universo no qual estas mulheres se movimentavam. Por ser um serviço desempenhado no interior dos lares, essas trabalhadoras “de portas adentro” encontravam-se duplamente controladas: pelo poder público, em função da legislação relacionada ao trabalho, como também, pelos “poderes privados” desempenhados por pais, irmãos e patrões. Para a mulher trabalhadora era impraticável circular pelos espaços públicos acompanhada, conforme estabelecido pelos padrões burgueses de moralidade. Com o processo crescente de urbanização, já ao final do século XIX, operárias, domésticas, lavadeiras, vendedoras, circulavam com um grau também crescente de autonomia. Controlá-las tornava-se uma tarefa árdua para familiares e autoridades. Necessitava-se, dessa forma, de um tipo de controle que não passava mais pela contenção física, mas sim, por práticas “pedagógicas” que incutissem e fortalecessem os valores éticos e morais relacionados à honra e ao trabalho. Práticas estas resultantes de uma ação conjunta envolvendo Estado, Igreja e Polícia. Nesse sentido, os autos criminais, ao serem confrontados com outros tipos de fontes, como jornais, relatórios policiais, leis municipais, registros da Igreja Católica sobre as ações filantrópicas de seus fiéis, permitem compreender as vivências dos atores sociais neles envolvidos não como mero desviantes, mas sim, como protagonistas de suas histórias de vida.

Palavras-chaves: Serviço Doméstico; Pós-Abolição; Belo Horizonte.

Abstract

Our objective, in the following article, is to understand the existing interfaces between the social, cultural and political dynamics that marked the organization of women's domestic service in Belo Horizonte and its connections with the different spaces and social actors that made up the universe in which these women moved. Because it was a service performed inside the homes, these workers "from the doors" were doubly controlled: by the public power, due to the legislation related to work, as well as by the "private powers" performed by parents, siblings and employers. For the working woman it was impractical to move through the public spaces accompanied, as established by the bourgeois standards of morality. With the growing process of urbanization, already at the end of the nineteenth century, workers, maids, washerwomen, saleswomen, circulated with an equally increasing degree of autonomy. Controlling them became an arduous task for family members and authorities. Thus, a type of control was needed that no longer went through physical

¹ É graduada e mestra em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) onde também realizou estágio pós-doutoral em Educação. Pós-doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Desenvolve pesquisas sobre a história da escravidão e do pós-abolição em Minas Gerais. Integra o GT Emancipações e Pós-abolição em Minas Gerais, da associação Nacional de História (Anpuh). E-mail: marileidelazara@gmail.com.

restraint, but rather "pedagogical" practices that instilled and strengthened the ethical and moral values related to honor and work. These practices result from a joint action involving State, Church and Police. In this sense, the criminal records, when confronted with other types of sources, such as newspapers, police reports, municipal laws, records of the Catholic Church on the philanthropic actions of its faithful, allow us to understand the experiences of the social actors involved in them not as mere deviants, but as protagonists of their life stories.

Keywords: Domestic Service; Post-Abolition; Belo Horizonte.

Houve também uma linha férrea urbana
Que subia da Praça da Estação pela Avenida Amazonas
E ruas do Espírito Santo,
Aimorés e Bahia até a Praça da Liberdade
E daí prosseguia pelas Avenidas Cristóvão Colombo
E de Contorno e pela Chácara Dolabela,
Em direção à grande pedreira do Acaba-Mundo,
...
E por essa linha férrea urbana
Se transportaram passageiros,
Cargas, bagagem
E até mesmo toda a quiba das mudanças dos funcionários
Vindos de Ouro Preto,
em 1897
...
Nelson de Senna²

Introdução

Na linha férrea urbana que cruzava a geografia da recém inaugurada capital de Minas Gerais, “se transportaram” também passageiras. Entre elas, as meninas/mulheres que se encontravam engajadas no serviço doméstico como mensalistas ou diaristas. Circulavam pela cidade desafiando a conduta moral e o controle sobre o corpo que se impunha às mulheres de uma forma geral, e, em especial, à essas trabalhadoras de “portas adentro”. São os trajetos, os movimentos, dessas meninas e mulheres, que buscamos discutir no artigo que se segue. A conduta moral e o controle sobre o corpo feminino esboçam um “fio condutor” para as múltiplas histórias de vida dessas trabalhadoras. As origens deste “fio” foram apontadas por Camillia Cowling (2012) em seus estudos sobre o Fundo de Emancipação, gênero, abolição e os diferentes significados da liberdade feminina na Corte, nos anos 1880. Segundo a autora, a maternidade e o “feminino” adquiriram grande importância nos discursos abolicionistas da época. Ao priorizar a liberdade das crianças, fruto da Lei do Ventre Livre de 1871, acabou-se por introduzir nos debates relacionados ao encaminhamento dos ingênuos a temática sobre “o papel de suas mães e, por consequência, o papel social de mulheres ex-escravas” (COWLING, 2012, p. 219). A percepção das elites sobre essas

² O texto de Nelson de Senna, político e intelectual mineiro, foi citado na obra *Caso oblíquo*, de Beatriz de Almeida Magalhães (2009, p. 123) cujo relato da autora reconstrói de forma ficcional os anos iniciais de Belo Horizonte.

mulheres não se diferenciava daquilo que se pensava a respeito do comportamento social dos futuros homens libertos, ou seja, a negação ao trabalho, a incapacidade de lidar com a liberdade e a ausência dos bons hábitos familiares.

Esse último aspecto era apontado como o principal responsável pela falta de preparo das mulheres e homens que se dedicavam aos serviços domésticos no Brasil. Ao contrário da Europa, onde a experiência da “domesticidade” era transmitida de geração a geração, daí a importância da educação oriunda da família, no Brasil acreditava-se que o exercício dessas funções por cativas e cativos inviabilizavam a transmissão dos bons hábitos familiares. Embora o estudo de Camillia Cowling (2012) tenha por cenário a Corte, as preocupações quanto à educação para o trabalho de libertas e libertos e o controle os corpos femininos nortearam as ações do Estado Imperial e, posteriormente, da incipiente República, no processo de formação de um ideal de trabalhador/cidadão. Essa temática orientou parte das discussões do Congresso Agrícola, Comercial e Industrial do Estado, realizado em Belo Horizonte, em 1903: educar o trabalhador mineiro para transformá-lo em uma mão de obra disciplinada, bem como, reprimir a vadiagem e a irregularidade ao trabalho. Suas proposições inseriam-se, conforme colocado acima, em um projeto mais amplo de reelaboração da noção de trabalho e de formação do cidadão/da cidadã para a República (FARIA FILHO, 1990, p. 80-81). Nesse palco, brevemente delineado, as nossas “atrizes” se movimentavam divididas entre os padrões de comportamento estabelecidos pelas elites e as suas próprias perspectivas de liberdade. Percorrer as “geografias” por elas construídas nos permite apreender as dinâmicas sociais, culturais e políticas, que marcaram a organização do serviço doméstico feminino, nas primeiras décadas da capital mineira, assim como, suas vivências nos espaços familiares, de trabalho e de lazer, entre os anos de 1897 a 1930.

Geografias

No ano de 1906 o chefe de polícia J. Eloy de Andrade mandava intimar Senhorinha da Costa e Maria da Costa, moradoras do Barro Preto, “arrabalde desta Capital” [Belo Horizonte] para deporem naquele mesmo dia, 25 de março, em sua residência. A ordem deu-se por ter chegado a conhecimento público a notícia de um infanticídio, no qual as mulheres intimadas poderiam estar envolvidas. A notícia do crime ultrapassou a fronteira da ação policial e mobilizou jornalistas de dois importantes jornais da capital mineira: o Estado de Minas e o Minas Gerais. Acompanhados pelo subdelegado do Barro Preto – o senhor Cândido Passos – dirigiram-se para a casa da “menor deflorada” onde os fatos foram apurados constatando-se a veracidade do defloramento da menor

Maria Antônia e da suspeita de “enterro indevido de nascituro”³ imputada à mesma. Segundo o depoente,

(...) tornava-se indispensável verificar se de fato o autor desse crime [defloramento] era o Padre João a fim de se dar alguma notícia no jornal com dados seguros, tanto mais que dizia-se que o Padre João, tendo sido descoberto o seu crime pelo superior dos Redentoristas aqui, tinha sido mandado para [o convento de] Macaúbas onde estivera muitos dias e que de lá ele seguiria para a Holanda, sua terra natal (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 9).

Além do padre João, Augusto José da Costa – também conhecido como Augusto Sabino, cunhado de Maria Antônia – e Pedro de tal, primo dela, tornaram-se suspeitos do defloramento da jovem. O depoimento de Rita, hospedada na casa de Senhorinha, trouxe informações importantes sobre o parto, pois, segundo ela, embora não fosse parteira: “porém pela idade que tem e porque também já teve muitos filhos reconheceu que a referida criança nasceu fora de tempo e saindo a pele e explica ter sido motivado [o nascimento prematuro] ao calor do fogo por que a Maria Antônia vivia de beira do fogão por ser cozinheira” (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 9). Por fim, a exumação do feto, encerrou o processo e Maria Antônia foi inocentada da acusação de infanticídio. O padre João foi inocentado e o defloramento foi atribuído a Pedro de tal, cujo destino era desconhecido.

Foi vasculhando as caixas e pacotilhas originárias da nascente Cidade de Minas, depois Belo Horizonte, depositadas no fundo Chefia de Polícia (POL) do Arquivo Público Mineiro (APM), que conheci a história de Maria Antônia pela primeira vez. O auto jurídico do defloramento e posterior suspeita de infanticídio, conforme relatado brevemente acima, chamaram a atenção ao registro desse tipo de ocorrência e um olhar mais atento constatou que outras “Marias Antônias” emergiam dos autos jurídicos da Chefia de Polícia. Eram meninas ou mulheres muito jovens cujos autos de corpo de delito por defloramento estavam ali, descrevendo seus corpos: a cor da pele, a idade, a naturalidade, a residência, a filiação e a profissão. Desnudas pelos rigores da ciência médica ditada por higienistas e sanitaristas, classificadas por graus de idoneidade moral pelo Código Penal de 1890 e conceituadas por juristas⁴, essas meninas/mulheres, como as denominei, migraram das páginas

³ Arquivo Público Mineiro (APM), fundo Chefia de Polícia (POL) 8, caixa 21, pacotilha 9. Sobre o crime “do parto suposto e outros fingimentos”, ver o Código Penal de 1890, Seção 7, Título IX, Capítulo III.

⁴ Código Penal de 1890, Título IV, Capítulo VI; Livro III, Capítulos XII e XIII; Título VIII, Capítulo I. Apesar das definições contidas no Código Penal de 1890, a ausência de unicidade dos discursos e práticas dos juristas em relação a este tipo de delito era fruto dos debates entre o direito clássico e o positivo, sobre o papel do Judiciário e do Estado na construção da concepção de honra e de modernidade para o país nas primeiras décadas do século XX (CAULFIELD, 2000). Quanto às mulheres do serviço doméstico, os estudos sobre criminologia indicavam que esta categoria profissional se encontrava entre as mais propensas ao crime. Ao analisar o delito de furto, Artur Leite de Barros Júnior, ressalta a correlação entre profissão e criminalidade, segundo o autor, o comércio, estaria em primeiro lugar na “produção” de indivíduos propensos ao furto, vindo a seguir, os domésticos [principalmente as domésticas], depois os operários e por último os mecânicos e motoristas (BARROS JR., 1934, p. 105).

dos registros policiais para comporem parte de um dos capítulos da tese defendida em setembro de 2015.

Embora tenham se deslocado de regiões distintas do estado mineiro em direção à nova capital, nos anos de sua construção ou após a inauguração da mesma, possuíam em comum a afrodescendência e a profissão: eram trabalhadoras do serviço doméstico⁵. Desempenhavam as tarefas domésticas como jornaleiras – em diferentes casas – ou como mensalistas, residindo (ou não) nas casas de seus patrões e patroas. Foram suas histórias que deram visibilidade a fragmentos do universo de trabalho das mulheres afrodescendentes, no contexto do pós-abolição, em Minas Gerais.

A multiplicidade de fontes documentais consultadas, e ainda em análise, tornaram-se a base para o mapeamento da “geografia do trabalho, do lazer⁶, da contravenção” (CASSOLI, 2017, p. 213), por onde as meninas/mulheres do serviço doméstico circulavam na capital mineira, entre os anos de 1897 a 1930. Em seu depoimento, Maria Antônia descreveu detalhadamente quais eram os espaços por ela percorridos cotidianamente. Trabalhando como lavadeira, passadeira ou operária, ela enfatizou que o espaço público – a rua – era frequentado apenas para o labor diário ou para receber as esmolas na casa dos padres Redentoristas, mais ainda, que neste último caso, estava sempre acompanhada de sua mãe ou do menino Francisco da Cunha (CASSOLI, 2017, p. 310-315).

As referências aos espaços de trabalho eram importantes nesse tipo de processo onde o maior ou menor grau do decoro feminino poderia definir a penalidade imputada ao acusado do defloramento. Dessa forma, a “geografia” do trabalho, a honestidade e a moralidade encontravam-se interligadas e poderiam restabelecer uma imagem moralmente aceitável das “raparigas” defloradas (ABREU, 2002, p. 306). São estas “geografias”, desenhadas pelos depoimentos de vítimas, acusadas ou acusados, testemunhas, que apresentamos nos mapas que se seguem. Nosso objetivo é, a partir deste instrumental, trazer ao debate a análise das fontes documentais que viabilizaram a produção dos mesmos e que nos permitiram reconstituir nos espaços da cidade as

⁵ Serviço doméstico é o termo que consta nas diferentes fontes mobilizadas nessa pesquisa, sejam as de origem jurídica, policial ou trabalhista, referindo-se ao labor desempenhado em casas de terceiros, remunerado, como jornaleira ou mensalista. Segundo Teresa Cristina de Novaes Marques (2020, p. 186), na documentação, o termo pode surgir “como serviço doméstico remunerado”, contudo, tal especificação não apareceu em nenhum corpo documental até o momento consultado nessa pesquisa.

⁶ O termo lazer consta na documentação consultada como uma referência aos espaços públicos de “não-trabalho”. Ver: Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte (ACMBH). Ata de Reunião, Conferência Católica Feminina Belo Horizonte, 1927-1931. p. 24. Contravenção: derivado do verbo latino *contravenire* [contravir] (transgredir, infringir), numa acepção geral, como *contravenção* se entende toda *transgressão* a preceito de lei, de regulamento ou de um julgado ou toda infração às cláusulas de um contrato (...) Contravenção, assim, é sempre fundada na *voluntariedade* do agente, resulte de *ação* ou de *omissão*, pois que a transgressão tanto pode porvir de uma como de outra. Definição em Silva (1993, v. 1, p. 556-557).

dinâmicas de trabalho, familiares e de lazer, entre outras, das mulheres⁷ do serviço doméstico feminino, em Belo Horizonte.

Para a elaboração dos mapas temáticos, criamos um banco de dados a partir de 118 fontes documentais de tipologias diversas, depositadas no Arquivo Público Mineiro (APM), no Arquivo do Judiciário de Belo Horizonte (AJBH) e no Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais (TRT 3ª Região). Registros de ocorrências policiais, autos de corpo de delito por defloramento, denúncias trabalhistas, entre outras, trazem em seu conteúdo depoimentos que relatam – sob diferentes prismas – o ato em julgamento, que “retratam” as pessoas envolvidas, assim como, registram endereços, descrevem espaços e percursos na malha urbana que então se formava e se expandia. Embora os limites temporais dessa pesquisa, a princípio, abranjam os anos de 1897 a 1930, a documentação depositada no TRT 3ª Região nos levou a inserir dados referentes às décadas de 1940/50.

Assim, para o georreferenciamento, o banco de dados foi ordenado a partir dos seguintes campos: código identificador, ou seja, a ordem numérica atribuída ao documento pela pesquisadora, do mais antigo para o mais recente, de 1 a 118, endereço com o nome da rua ou avenida – associando-se, em alguns casos, os endereços antigos aos atuais –, número da residência e/ou estabelecimento comercial, ano de ocorrência do registro e observações. Com base no campo ‘observações’, as informações foram agrupadas por tipos: residência, hotel, restaurante, jogo, órgão público, prostituição e religião. Note-se que dos 118 casos, três não possibilitaram a identificação da localização e vinte e um não apresentaram observações. Com base nos endereços, os casos foram georreferenciados no *Google Earth*[®] com precisão do nome da rua e do número da ocorrência do fato. Foi gerado um arquivo KML (*Key-Hole Markup Language*) com localização dos 115 registros, o qual foi exportado para o *software* de geoprocessamento *ArcGIS*^{®8}. Gerou-se então uma tabela de atributos contendo: código identificador (1 a 115), código de referência, endereço, ano, observação

⁷ De acordo com Flávia Fernandes de Souza (2017), o setor do serviço doméstico, na cidade do Rio de Janeiro, era composto por ampla diversidade de trabalhadoras e trabalhadores em termos da condição social, como também, em termos das características pessoais como sexo, idade, nacionalidade, estabelecendo conexões entre o local, o nacional e o transnacional. Embora o recorte temporal da autora compreenda o período entre 1850 a 1920, abarcando desta forma as últimas décadas da escravidão no Brasil, consideramos que as análises para Belo Horizonte, no contexto de construção e expansão da capital nos anos iniciais do século XX, indicam a predominância desta mesma diversidade de origens em que se cruzam e conectam o local (pessoas egressas do antigo arraial e de diferentes partes do estado), o nacional e o transnacional.

⁸ O Keyhole Markup Language (KML) é uma derivação do XML para expressar dados e visualizações geográficas em navegadores de mapas bidimensionais ou tridimensionais desenvolvidos para a Internet. Em 2008, o formato se tornou um padrão internacional do Consórcio Geoespacial Aberto. O formato KML tem uma estrutura semelhante ao do *Extensible Markup Language* (XML), mas define uma série de características, como marcadores de lugares, imagens, polígonos, modelos 3D e descrições textuais. Cada localidade sempre apresenta uma longitude e uma latitude (<<https://ceweb.br/guias/dados-abertos/capitulo-37>>). Acesso em 01/03/2023. O ArcGIS é uma tecnologia de Sistema de Informações Geográficas (GIS) que fornece ferramentas para capturar, visualizar, editar, gerenciar, analisar e compartilhar dados no contexto da localização (<<https://www.img.com.br/pt-br/arcgis/visao-geral/visao-geral>>). Acesso em 01/03/2023.

e tipo. Adotando-se como referência espacial a malha digital do atual município de Belo Horizonte: quadras, bairros e regionais, e a planta do arraial que deu origem à cidade, em 1895, foram elaborados os mapas temáticos adotando-se, na legenda, o recurso de distribuição seletiva de pontos.

Mapa 1

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região.

Mapa 1 – Detalhamento

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região.

A análise dos mapas permite a identificação de padrões de distribuição espacial e diversificação do trabalho feminino realizado no período, especialmente, no entorno da atual praça Sete de Setembro, onde predominaram os jogos (do bicho e víspera [sic])⁹ e, em segundo plano, atividades diversificadas no entorno do antigo arraial de Belo Horizonte, no período de construção e ocupação da nova capital mineira¹⁰. Buscando compreender e ampliar as informações – muitas vezes imprecisas – registradas na documentação consultada recorreremos ao método denominado ligação nominativa de fontes (MAMIGONIAN, 2010, p. 75-76).¹¹ Este método possibilitou delinear e analisar as redes de sociabilidade verticais e horizontais mobilizadas, ora por padrões, ora pelas mulheres do serviço doméstico, em Belo Horizonte, ao longo do recorte temporal definido nesse estudo. Segundo Antônio Manuel Hespanha, ao discorrer sobre a história das elites, a nova história do poder, sua microfísica e inserção em todos os nichos do tecido social trariam à tona, ao lado da história desses atores sociais, a dos grupos subalternos. Embora a história das elites não

⁹ Refere-se ao jogo de azar com cartões numerados, como o bingo, também denominado vispora.

¹⁰ O georreferenciamento, a partir da organização dos endereços que constam na documentação consultada, foi realizado pelo professor José Flávio Morais Castro, do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial (PPGG-TIE)/PUC Minas. Quanto à denominação arraial de Belo Horizonte, esse foi o nome que recebeu o antigo arraial de Curral del-Rei, pelo decreto N° 36 de 12 de abril de 1890. Em 1897, a nova capital recebeu o nome de Cidade de Minas, e, finalmente, Belo Horizonte, em 1901, pela lei N° 302, de primeiro de julho, segundo Barbosa (1995, p. 46-47).

¹¹ Ligação nominativa de fontes consiste em um método historiográfico que utiliza o nome, de um ou mais atores sociais, como fio condutor na análise de séries documentais distintas, buscando, dessa forma, traçar as trajetórias de vida, as redes de sociabilidades nas quais se inseriam, em diferentes espaços ou temporalidades.

seja o ponto central desse estudo, contudo, como afirmado acima, pelas suas imbricações com a história dos grupos subalternos, fez-se necessário compreender as conexões entre esses grupos sociais como um recurso para identificar ou elucidar as trajetórias e/ou eventos registrados nas correspondências, autos de corpo de delito, declarações, reclamações etc., conforme colocamos acima (HESPANHA, 2007. p. 39-41). As conexões entre os registros individuais e os processos históricos são indiscutíveis e possibilitam ao historiador vislumbrar o leque de opções possíveis com as quais esses atores sociais se depararam em suas trajetórias pessoais, nos espaços e temporalidades aos quais são coetâneos. A seguir, alguns dos caminhos percorridos.

Itinerários

A casa da viúva Camargos, a residência do senhor Arthur Felicíssimo, a casa do doutor Affonso Penna Júnior – filho do ex-presidente da república Afonso Penna, as residências do italiano José Mário – localizada próxima à Farmácia Magalhães –, do Sr. João de Miranda, do Dr. Carvalho de Britto, a casa dos estudantes, e, finalmente, a fábrica de meias do Calafate. Os endereços nos quais Maria Antônia havia trabalhado estão elencados em seu depoimento descrevendo uma “geografia” da cidade a partir dos mesmos. Embora estas referências já tenham sido anteriormente citadas (CASSOLI, 2017; CASSOLI, 2021), foram, aqui, retomadas, por serem o marco inicial para a elaboração do georreferenciamento realizado, conforme indicado anteriormente. Note-se que suas referências não vieram acompanhadas do detalhamento dos nomes de ruas e números de residências. Sua compreensão “geográfica” da cidade perpassava pela importância social das pessoas para as quais havia trabalhado, assim, nomeá-las era fundamental para o resgate de sua idoneidade.

A perspectiva de Maria Antônia não foi equivocada. Naquele momento a posição social e política das pessoas para as quais trabalhou dispensava maiores detalhamentos de ruas e números de residências. Passado pouco mais de um século, nos foi possível conectar tais informações e inscrevê-las no mapa da nova capital. A casa da viúva Camargos, situava-se na Rua Cláudio Manoel, e foi a única a ser citada acrescida da referência à localização. O número da residência não constava do auto, tampouco tivemos sucesso em obtê-lo a partir da pesquisa efetuada, contudo, trabalhamos com a hipótese de que se situava nas proximidades da Praça da Liberdade.¹² O senhor Arthur

¹² A atuação política da família do Barão de Camargos permaneceu após a sua morte em 1878. O doutor Antônio Teixeira de Sousa Magalhães, filho do Barão, foi seu principal herdeiro político. Sua família teve direito, por ele exercer cargo público, a terrenos na nova capital. Dessa forma, a localização da casa da viúva Camargos, teria como referência espacial as proximidades da Praça da Liberdade, região na qual se estabeleceu o Centro Administrativo de Belo Horizonte, no bairro Funcionários, cuja denominação é uma referência aos servidores que foram para ele alocados com a mudança de Ouro Preto para a nova capital.

Felicíssimo, residia na Avenida Amazonas, no número 625, na região central da cidade. Ele foi diretor de fiscalização de rendas do estado entre os anos 1909 e 1914, conforme notícia veiculada no *Jornal Minas Gerais* (1909-1914, p. 3.187). A antiga residência de Affonso Penna Júnior pertence hoje ao Centro Universitário UNA. Conhecida como a “Casa da UNA”, localiza-se na Rua dos Aimorés, no número 1451, a poucos quarteirões do então centro administrativo do estado, o Palácio da Liberdade.

Quanto à fábrica de meias, nenhum registro foi encontrado sobre a mesma. O bairro na qual se localizava, o Calafate [antiga Fazenda do Calafate], originalmente planejado para compor a área agrícola da nova capital, cedeu gradativamente espaço para a população operária que habitava a área urbana da cidade planejada. Em 1912, o bairro passou a integrar a zona suburbana contando com a linha de bondes que a conectava à região central da cidade. Assim como o Calafate, o bairro Barro Preto – local de residência de Maria Antônia e sua família – e o Barroca, formaram-se a partir dos deslocamentos promovidos pela prefeitura buscando realocar os operários que haviam trabalhado na construção da capital e outros, migrantes ou imigrantes, que para lá se dirigiam após a inauguração em 1897, em busca de melhores oportunidades de vida e de sobrevivência. Em 1902, os operários que residiam na área central da cidade, na região próxima à estação ferroviária – conhecida como “Alto da Estação” ou “Alto da Favela” – e do Leitão, foram “transferidos” quando se iniciou a concessão de lotes gratuitos aos operários, localizados na 8ª Seção, onde as novas casas deveriam ser construídas. A área original da 8ª Seção foi gradativamente expandida pelos operários e identificada posteriormente como “Barroca” e “Barro Preto”, cujos “nomes remetiam a uma região estigmatizada como lugar da pobreza e do atraso, uma cidade que era feita de barro” (OLIVEIRA, 2014, p. 38)¹³. A região central foi assim descrita por Abílio Barreto:

A estação de Minas era um provisório barracão de tábuas coberto de zinco, plantado no meio de uma esplanada que estava sendo preparada. Atrás dela, pelo alto da colina, acima da projetada Rua Sapucaí, ia se adensando uma povoação de cafuas e barracões de zinco, a que o povo denominava *Favela* ou *Alto da Estação*. Denominava-se *Favela* por ser muito semelhante ao morro de igual nome existente no Rio de Janeiro (BARRETO, 1996, p. 369-370).

No morro da Estação, também conhecido como “Alto da Estação” ou “Alto da Favela”, viviam Virgínia, Cecília e “a mulher do José Ramalho que era feitor”. Em 1898, logo após a inauguração da nova capital, elas foram acusadas de um roubo pelas suas patroas, dona Izabel e a

¹³ A 8ª Seção Urbana, originou o bairro Barro Preto quando a área foi destinada à moradia de operários. Quanto ao Alto da Estação ou Alto da Favela, localizava-se na 14ª Seção Urbana, sendo a área ocupada desde o período da construção da cidade por uma população diversificada: desde habitantes mais pobres, como operários, até membros da elite local, responsáveis pela construção de elegantes casas e originando o bairro posteriormente denominado Floresta.

filha, que, ao procederem as arrumações para a mudança da família, notaram a falta de algumas joias. Ambas, mãe e filha, “suspeitavam das criadas que tinham, principalmente de uma pretinha chamada Virgínia, da qual se desconfiava ter o hábito de roubar roupas de uso”. A denúncia foi realizada pelo senhor Luís Silva, em nome do senhor Bicalho, marido de dona Izabel, por meio de uma carta endereçada ao “Prezado amigo Capitão Lopes”. A linguagem informal utilizada na carta indicava a existência de um acentuado grau de convivência pessoal entre os missivistas, inclusive em relação às criadas, já que uma delas aparece mencionada apenas como a “mulher do José Ramalho, que era feitor”. A informalidade da carta dificultou a identificação dos atores envolvidos em uma primeira análise de seu conteúdo. Foi por meio da obra *História Média de Belo Horizonte*, de Abílio Barreto, cuja primeira edição foi publicada em 1918, que os atores acima foram identificados e a denúncia adquiriu novos contornos.

Em 15 de janeiro de 1898, Francisco de Paula Bicalho, chefe da Comissão Construtora da Nova Capital, deixava seu cargo e retornava para a cidade de Juiz de Fora, após a inauguração da Cidade de Minas, em 12 de dezembro de 1897. As “arrumações” referiam-se, dessa forma, aos preparativos para o retorno da família a Juiz de Fora, encaminhadas por sua esposa, Izabel de Menezes Bicalho e uma das “senhorinhas” Bicalho, como eram conhecidas socialmente as filhas do casal. A missiva ao capitão Lopes foi enviada seis dias após a mudança, em 21 de janeiro de 1898. A família Bicalho residiu na casa da chácara que pertenceu a Guilherme Ricardo Vaz de Melo, durante os anos da atuação do senhor Bicalho na Comissão Construtora, e que deu origem à atual área do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte (BARRETO, 1996, p. 370). O senhor Luís Silva, na verdade, era o engenheiro de primeira classe Luís José da Silva Júnior, funcionário da 9ª Divisão da Comissão Construtora da Nova Capital, responsável pelos esgotos. Quanto ao capitão Lopes¹⁴, em 1894 ocupava o posto de delegado especial de Sabará quando teve sua jurisdição ampliada até Belo Horizonte. Foi efetivado como subdelegado em 15 de janeiro de 1895, e, a partir de 7 de fevereiro daquele ano assumiu o policiamento integral do arraial, na subdelegacia de polícia estabelecida na Rua General Deodoro¹⁵, assim permanecendo até a inauguração da capital. Ao descrevê-lo, Abílio Barreto resalta seus atributos físicos e morais: “Alto, moreno-escuro, corpulento, desempenado, calmo, voz suave, sempre risonho, amável, prudente,

¹⁴ Antônio Lopes de Oliveira, atuou em diferentes momentos e cargos relacionados à ordem e segurança pública na capital. Segundo Barreto (1996, p. 521 e 543), foi agraciado com dois terrenos na planta original da nova capital. Em 1897, consta como “concluída em nove de setembro, uma casa na Seção V Urbana, quarteirão 23; consta também um terreno na Seção Urbana VII, quarteirão 3, ambos na região que hoje compreende o bairro conhecido por Savassi, próximo ao Palácio da Liberdade, o centro administrativo da nova capital. Foi reformado como major, mudou-se para o Alto Rio Doce e faleceu em 23 de maio de 1927, de acordo com Abílio Barreto (1996, p. 354).

¹⁵ A Rua General Deodoro se iniciava no Largo da Matriz, na atual Rua Sergipe, seguindo o rumo desta e da Rua Goiás em direção à atual Avenida Augusto de Lima. <<http://curraldelrei.blogspot.com/2010/04/rua-general-deodoro-1894.html>>. Acesso em 06/03/2023.

prestimoso e de uma energia férrea (...) estimado pela melhor sociedade e temido pela gente mal procedida” (BARRETO, 1996, p. 350).

Entre a “melhor sociedade” encontravam-se os membros da Comissão Construtora, com os quais mantinha fortes laços de amizade. Entre a “gente mal procedida” estavam os operários, aventureiros e malfeitores, vindos de toda parte, homens e mulheres que se dedicavam ao trabalho de construção da cidade durante o dia e povoavam as tabernas, bebendo e jogando, durante a noite. Moradores dos “turbulentos bairros provisórios das cafuas¹⁶ e barracões”, do Leitão e da Favela. Em 31 de março de 1896, o capitão Lopes publicava edital no qual “faz saber que são proibidos os jogos de qualquer espécie, e reuniões que possam alterar o sossego público; e que procederá com toda energia contra os infratores, de acordo com as leis vigentes” (BARRETO, 1996, p. 351). Dez anos após este primeiro edital, publicado no então arraial de Belo Horizonte, a repressão às casas de jogos permanecia na mira das autoridades policiais da capital, conforme indica o registro de ocorrências policiais apresentadas ao Chefe de Polícia João Elói Olavo de Andrade, em 1906:

Quadro 1
Relação das casas nas quais é explorado o jogo do “Bicho”

João Souto	Rua Pe. Rolim N°	921
Ambrozio N. da Conceição	Av. Floriano Peixoto, junto a linha de tiro	
Giovanni Crecencio [sic]	Rua Aimorés	365
José Toni	Av. Paraibuna*, esquina [Rua] Aimorés	
João Mallard	Rua Santa Rita Durão	1015
José Toni	Rua Alagoas	844
José Maria Espírito Santo	Rua da Bahia	1038
José Toni	Rua da Bahia	1017
João Marques	Rua Espírito Santo	467
Henrique Passini	Rua Espírito Santo	339
Nicolau Giori	Rua Espírito Santo	225
Francisco Pereira Malta	Praça do Mercado esq. Av. do Comércio**	286
Manoel Pereira de Carvalho	Praça do Mercado esq. Rua Guarani	914
Baldomero R. Loureiro	Praça do Mercado esq. Av. do Oiapoque	
José Viola	Rua Tamoios	681
José Toni	Av. Paraná (Botequim do Bazzoni)	289
Bernardino de Senne Costa	Rua Tupinambás	523
Eduardo Dalloz Furet	Praça da Estação	169
José Toni	Praça da Estação, nos baixos do Hotel da D. Carolina, na esquina com a Rua Caetés	230

Fonte: POL 8, caixa. 21, pacotilha 10, 1906.

*Atual Rua Professor Morais. **Atual Avenida Santos Dumont.

¹⁶ Na capital mineira, o termo nativo para designar as áreas de pobreza no início do século XX eram “vila” e “cafua”: casas pobres fora do padrão estético e higiênico (OLIVEIRA, 2014).

Quadro 2
Relação das casas cujos moradores exploram diariamente o jogo da “Pavuna”*

João Prata	Rua Tupinambás	362
Ignácio S. Prata	Rua Goiás	45
Gabriel Prata	Rua da Bahia	995
Em casa do Sr. José Joaquim dos Santos (ignoro o banqueiro) [sic]	Rua da Bahia (sobrado)	912

Fonte: POL 8, caixa. 21, pacotilha 10, 1906. *Jogo de cartas.

Dois anos antes do detalhamento dos endereços, em 9 de novembro de 1904, o chefe de polícia “Snr. Doutor Christiano Pereira Brasil” recebia em seu gabinete Severiana Maria de Jesus, natural da cidade de Lavras, com trinta anos de idade, casada, residente em Belo Horizonte, empregada em serviços domésticos, para que a mesma registrasse queixa contra José dos Passos Moreira, residente à Rua Pernambuco, banqueiro do jogo do bicho. Segundo a declarante,

Em presença de José dos Passos Moreira, Vicente [Vicente Manoel Rodrigues, seu marido] inscreveu-se numa lista que lhe foi fornecida por Theophilo de tal, empregado daquele, da qual consta haver ele comprado nos seguintes números as quantias abaixo: no número um, um mil réis; no número dois, quinhentos réis, no número três, quinhentos réis; no número quinze, quinhentos réis; no número dezessete, quinhentos réis. Além disto jogou mais, conforme consta da referida lista, nas centenas seguintes: quinhentos e doze, trezentos réis; D12 (D doze) [sic], quinhentos réis; setecentos e cinquenta e um, duzentos réis; cinquenta, duzentos réis; trezentos e cinquenta, duzentos réis; novecentos e trinta e seis, duzentos réis; duzentos e trinta e cinco, duzentos réis. Acontece que nesse dia foi premiado na loteria da Capital federal o número cujo final corresponde ao número treze, no qual a declarante jogara vinte mil e quinhentos e bem assim a centena zero cinco zero (050). Pelos cálculos da declarante José dos Passos Moreira tornara-se seu devedor da quantia de quinhentos e trinta mil réis (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 3, 1904).

No intento de garantir o pagamento do valor a ser recebido pela aposta, Severiana ressaltava em seu relato que José dos Passos foi procurá-la em seu local de trabalho, a casa do “Doutor Adalberto Ferraz”. Em função de sua ausência – ela encontrava-se na Rua do Ouro, festejando um casamento – foi o próprio “Doutor”, segundo ela, quem questionou “o que [José dos Passos] queria com sua empregada”. E, “no dia seguinte, percebendo a declarante que era vítima de um logro mandou, pelo empregado Raymundo, chacareiro do doutor Adalberto, restituir os vinte mil réis a José dos Passos (...)”. As declarações de Severiana ao chefe de polícia, com detalhamento de nomes, endereços e valores, gerariam estranhamento a um leitor mais atento, afinal, segundo o Código Penal de 1890,

Livro III
Das contravenções em espécie –

Capítulo III

DO JOGO E APOSTA

Art. 369. Ter casa de tavalagem, onde habitualmente se reúnam pessoas, embora não paguem entrada, para jogar jogos de azar, ou estabelece-los em lugar frequentado pelo público:

Penas – de prisão celular por um a três meses; de perda para a fazenda pública de todos os aparelhos e instrumentos de jogo, dos utensílios, móveis e decoração da sala do jogo, multa de 200\$ a 500\$000.

Parágrafo único. Incurrerão na pena de multa de 50\$ a 100\$ os indivíduos que fossem encontrados jogando.

Somente não eram compreendidos como jogos de azar – aqueles em que a perda ou o ganho dependem exclusivamente da sorte – as apostas de corrida a pé ou a cavalo e outras semelhantes. Sendo assim, a declaração/reclamação poderia resultar em problemas com a lei para a própria reclamante. Porém, as referências a nomes e endereços feitas por Severiana não se limitavam ao universo da contravenção em que o jogo do bicho se inseria. A casa do “Doutor Adalberto Ferraz”, dispensava detalhamentos sobre o seu endereço. Em 1895, Adalberto Dias Ferraz da Luz – seu nome completo – advogado, nascido em Pouso Alegre no ano de 1863, foi chefe da 3ª Divisão de Serviços Municipais da Comissão Construtora da Nova Capital. Em 29 de dezembro de 1897, o Decreto 1.088 criava a prefeitura da então Cidade de Minas, e, na mesma data o presidente do estado, Crispim Jacques Bias Fortes, nomeou o primeiro prefeito da capital, o “Doutor Adalberto Ferraz” (BARRETO, 1996, p. 774). Integrante do Partido Republicano Mineiro, atuou como deputado federal entre os anos de 1900 a 1907, cargo que ocupava quando as denúncias de Severiana chegaram ao chefe de polícia.

Outros “endereços” estão implicitamente indicados na declaração. Severiana era natural de Lavras, o doutor Adalberto Ferraz, de Pouso Alegre. Cidades próximas, o que nos leva à hipótese de que a empregada deve ter acompanhado a família, ou pelo menos o “doutor”, ainda no período de construção da capital. Mesmo que ela tenha assumido o emprego em período posterior à inauguração da capital, a possibilidade de ter relações de trabalho ou pessoais anteriores com a família pode motivado a sua vinda. Retomando parte do depoimento de Maria Antônia, em 1906, a prática de trazer mulheres para o serviço doméstico das localidades de origem das famílias que participaram da construção da cidade, ou, que para ela migraram nos anos posteriores à sua inauguração, pode não ter sido incomum: “ Declarou [Maria Antônia] que da casa do Sr. Arthur Felicíssimo passou a empregada na casa, quase um mês, do Sr. João de Miranda onde esperou apenas cinco dias a chegada de outra empregada que veio de Morro Velho (...)” (APM, POL 8, caixa 21, pacotilha 9).

O que nos leva a pensar que muitas destas mulheres poderiam ser oriundas de propriedades rurais que pertenciam aos patrões para os quais trabalhariam na capital, ou das cidades de origem dos mesmos. O atrativo da vida na capital em formação, assim como, o interesse dos empregadores

em ter no interior de seus lares alguém de confiança, podem ter configurado uma combinação que atendia aos interesses de ambas as partes. A construção da capital atraiu pessoas de todas as partes do estado que buscavam oportunidades de trabalho de expansão de seus negócios, mesclando trabalhadores morigerados e bons cidadãos à “gente mal procedida”. Neste sentido, os predicados morais das criadas de “porta adentro” eram fundamentais para a preservação das famílias “da melhor sociedade”.

Por outro lado, trabalhar nas casas das famílias da “melhor sociedade” possibilitava mobilizar as redes de sociabilidade verticais em situações de conflito conforme se encontraram envolvidas Maria Antônia e Severiana. Como discutimos anteriormente, ao arrolar os nomes das pessoas para as quais havia trabalhado, Maria Antônia sabia serem estas socialmente reconhecidas, logo, simbolicamente, “atestados” de sua idoneidade. Severiana, por sua vez, apesar da contravenção praticada, mobilizou a posição política de seu patrão para reaver o dinheiro da aposta feita, por meio de denúncia à chefia de polícia, ressaltando ainda que o doutor Adalberto havia questionado o banqueiro do jogo do bicho sobre o que este queria com “sua empregada”, informando, assim, que as relações que mantinha com o desembargador, ultrapassavam os limites do “contrato impessoal” e perpassavam pela permanência de relações paternalistas, pautadas nos princípios da “obediência e proteção” (GRAHAM, 1992).

No caso de Virgínia, as redes de sociabilidades mobilizadas transparecem nos “endereços” mencionados por Luís Silva: ela e Cecília moravam no morro da Estação, conforme, citado acima. Embora não fique claro na carta enviada ao capitão Lopes, podemos inferir que “mulher do José Ramalho, que era feitor” vivia no mesmo morro da Estação. No contexto de construção da capital, o cargo de feitor correspondia ao chefe de turma, ou seja, de trabalhadores braçais, envolvidos na construção da cidade, por essa razão, a área de moradia destinada a esses homens e suas famílias, naquele momento, era o referido morro. Podemos ainda trazer à reflexão a intermediação de José Ramalho para que Virgínia, Cecília e a sua mulher conseguissem trabalhar como criadas na residência da família Bicalho. O “feitor” mobilizou a rede vertical – que o colocava em contato com os chefes da Comissão Construtora –, assim como, as redes horizontais construídas entre as mulheres, cujos laços, acreditamos, ultrapassavam os limites do trabalho como domésticas e alcançavam a convivência cotidiana no local de moradia. A mobilização de redes de sociabilidade – verticais e/ou horizontais – e o encaminhamento de meninas, do interior para a capital, destinadas ao serviço doméstico, permaneceu como prática recorrente por um período significativo de tempo, como indica a carta da senhora Margarida, enviada de Barbacena, em 10 de agosto de 1915:

Cara filha Mariquinhas

Recebi teu telegrama em que me dizias da chegada de Floripes aqui à noite. Fui esperá-la à estação e fiquei bastante surpreendida, pois a aludida menina não chegou. Fiquei incomodada e o pai muito mais, supondo ter acontecido qualquer coisa, pois ele já soube que ela fugiu de tua casa. Ele pede encarecidamente que vejas onde ela se acha e que a mandes para cá o mais breve possível. Como essa pequena te foi entregue e és responsável por ela, não podes descuidar deixando o pobre pai na aflição em que se acha.

Espero que cumpras este pedido mandando-a já, não descuides; sabes como é esta gente, depois são capazes de culpar-te.

Sem mais, abraça-te

Tua mãe

Margarida (APM, POL 8, caixa 24, pacotilha 5).

Dois dias após a missiva da mãe, Maria Pereira dos Santos, a “filha Mariquinhas”, residente à Rua Paraíba, 1335, no bairro Funcionários, apresentava petição ao chefe de polícia solicitando a prisão da menor Floripes que se encontrava depositada¹⁷ em casa da família do capitão Ignácio Gabriel Prata, comerciante e residente na capital. Informações que foram fornecidas pelo primeiro suplente do Delegado de Polícia, major Antônio Lopes de Oliveira, o qual permanecia atuando – agora com uma nova patente – no ordenamento da cidade. Em seu relato ao chefe de polícia José Vieira Marques, o major narra a sua versão dos fatos:

Eis como se passou o fato inversamente narrado pela queixosa: às 8 horas da manhã de anteontem apareceu em minha casa uma rapariga de 19 anos, mais ou menos, que, dizendo chamar-se Floripes, contou-me achar-se foragida da casa de d. Maria Pereira dos Santos, devido ser muito maltratada e que por isso lá não desejava continuar e me pedia para arranjar-lhe outra família em cujo seio melhor ficasse. No intuito de me informar melhor da questão mandei convidar aquela senhora a ir em minha casa, onde, depois de ouvi-la, fiz-lhe entrega da menor, declarando-me então a mesmíssima d. Maria, textualmente, “que absolutamente não queria Floripes em sua casa”. Diante de tão formal recusa eu, na impossibilidade de ter a referida menina em minha casa tomei a deliberação de depositá-la em casa de pessoa de minha confiança, o que fiz entregando a Família [sic] do Sr. Capitão Prata, como a princípio disse, até que seus pais a reclamassem (APM, POL 8, caixa 24, pacotilha 5).

O major finaliza a correspondência recomendando que na salvaguarda dos interesses de Floripes, a Chefia providenciasse que a mesma fosse entregue aos pais, na cidade de Barbacena. Ao final, a carta escrita pela senhora Margarida é anexada justificando a solicitação de “Mariquinhas” para que Floripes retornasse a sua casa. O destino de Floripes, o retorno (ou não) à Barbacena, não consta nos registros consultados. Contudo, o que buscamos enfatizar com sua história cujo final desconhecemos, são as permanências de um processo “migratório” de meninas

¹⁷ Depositar ou entregar ao depositário: designa a pessoa a quem se entrega ou a quem se confia alguma coisa em depósito. No dicionário jurídico elaborado por Plácido De Silva (1993, p. 37, II vol.), pelo contrato, o depositário assume a obrigação de conservar a coisa com a devida diligência, para o que será reembolsado das despesas necessárias tidas, e a restituição tão logo lhe seja exigida, sob pena de ser requerida, pelo depositante, sua prisão.

destinadas ao serviço doméstico do interior do estado para a capital, fruto das redes de sociabilidade verticais – ou mesmo horizontais – definidas em suas cidades de origem. Outros dois aspectos podem ainda ser destacados: o alerta de dona Margarida à filha – “não descuides; sabes como é esta gente, depois são capazes de culpar-te” – numa referência implícita à “gente mal procedida”, e o fato de Floripes buscar o auxílio do major Lopes para “arranjar-lhe outra família em cujo seio melhor ficasse”. Apesar dos maus tratos, Floripes não tencionava retornar à Barbacena. Pelo contrário, procurava permanecer na capital, trabalhando em casa de uma família que a tratasse melhor, conforme solicitou ao major Lopes.

Em 20 de maio de 1922, o alemão Oskar Carl August Ritter von Burger, professor de química industrial, publicou na revista alemã *Bericht des Bundes Angestellter Chemiker u. Ingenieure*, um artigo com recomendações e comentários sobre a vida no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, onde havia se estabelecido no ano anterior. Entre as inúmeras críticas feitas o professor destacou um aspecto “positivo”: “Os criados são fáceis de se encontrar, porque as famílias brasileiras tratam muito mal os seus criados, de sorte que nós alemães temos onde escolher” (APM, POL 8, caixa 26, pacotilha 2). Segundo Chris Wrigley (2006), no período anterior 1914, um grande número de mulheres, livres ou escravas, encontravam-se empregadas no serviço doméstico. Os conflitos “domésticos”, nos quais essas mulheres se viam envolvidas, passavam pelas exigências de favores sexuais – por parte de senhores ou de seus filhos –, assim como, por recorrentes “relações amargas” com a senhora da casa já que “a pequena tirania doméstica era endêmica”.

Embora o setor de serviço doméstico fosse o maior empregador de mulheres no Reino Unido, antes da Primeira Guerra Mundial, as criadas britânicas deixaram registros que denunciavam a falta de liberdade e os baixos salários a que estavam submetidas. Era frequente que essas trabalhadoras optassem pelas fábricas, onde, apesar do ambiente inóspito, os salários eram melhores, havia liberdade e horário para o final dos turnos (WRIGLEY, 2006, p. 178). Embora não haja um detalhamento dos fatos ocorridos no relato feito pelo major Lopes sobre qual era a espécie de mau trato sofrido por Floripes, uma questão pode ser trazida à reflexão: a autonomia dessas mulheres trabalhadoras. Viver na cidade exigia que essas meninas/mulheres circulassem pelo espaço urbano indo e vindo de seus empregos, neste sentido, certa independência tornava-se tão possível quanto necessária.

Os serviços domésticos poderiam ser executados em diferentes residências por uma mesma empregada. Lavava-se ou engomava-se a roupa, por exemplo, em casas e dias alternados durante a

semana, o que poderia ampliar a livre circulação das moças pela cidade¹⁸. Para aquelas “criadas de servir” que estavam empregadas em uma única casa, havia a alternativa de residir no mesmo local em que trabalhavam. Daí, a preocupação dos familiares com a idoneidade e a moralidade dos patrões, e vice-versa. Por outro lado, a mobilidade das mulheres da classe trabalhadoras – operárias, domésticas, comerciárias e funcionárias públicas, entre outras – dava-se em um contexto de crescente urbanização. Nos anos iniciais do século XX, as relações sociais paternalistas do mundo rural abriam gradativamente espaço para o estabelecimento de relações capitalistas mais impessoais. Assim, na perspectiva das elites dirigentes, tornava-se premente a necessidade de educar as mulheres para que elas soubessem lidar com as exigências e tentações da sociedade moderna sem se corromperem. Com esse objetivo, novas políticas sociais e jurídicas intervencionistas do Estado são institucionalizadas e o controle sobre a mulher é exercido de forma concomitante pelas esferas pública e privada (CAULFIELD, 2020).

No caso do serviço doméstico em Minas Gerais – como em outras regiões do país – os debates sobre o controle dessa mão de obra datavam de período anterior ao fim da escravidão (BAKOS, 1983). O jornal *O Pharol*, da cidade de Juiz de Fora, apresentava, em 1887, o projeto de locação de serviços domésticos apresentado pelo chefe de polícia Levindo Ferreira Lopes, a ser implementado na Câmara Municipal de Ouro Preto. Inserido no contexto dos debates e encaminhamentos, pelas elites governantes, sobre a regulamentação, controle e fixação da mão de obra liberta, os artigos e parágrafos que o compunham detalhavam as obrigações e direitos (muito reduzidos) das criadas e dos criados de servir (TELLES, 2015; SOUZA, 2017; CASSOLI, 2021). Dois anos após sua divulgação no periódico o projeto transformou-se na Resolução nº 3.823 de 16 de agosto de 1889 e foi incorporado ao Código de Posturas Municipais da então capital do estado, em 1890.

Na primeira década do século XX, uma nova lei e um decreto passaram a regulamentar o serviço doméstico: a Lei Nº 41 de 13 de outubro de 1909 e o Decreto n. 4.005 de 9 de setembro de 1913, ambos discutidos e promulgados pelo Conselho Deliberativo da Cidade de Belo Horizonte. Anos depois, o tema retornava ao debate no Projeto de Resolução 31 (P.R.31), apresentado à Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) em 26 de outubro de 1936, pelo vereador Álvaro Camargos. O P.R.31 tramitou na CMBH e recebeu emendas modificativas e supressivas propostas pelo vereador Heráclito Mourão Miranda as quais foram encaminhadas à Comissão de Legislação, aprovadas e encaminhadas à Comissão de Higiene e Turismo da CMBH,

¹⁸ Em Belo Horizonte o serviço de bondes foi implantado no ano de 1902 e a primeira linha inaugurada circulava pelos bairros Centro, Funcionários, Região da Savassi e Região Nossa Senhora da Boa Viagem. A rota traçada agilizava e garantia a conexão entre os locais de moradia e de trabalho. Em especial, para as mulheres do serviço doméstico, o acesso ao meio de transporte poderia viabilizar o retorno para sua própria casa ao final do dia de trabalho já que muitas residiam junto aos patrões.

conforme consta no anexo ao jornal Minas Gerais, o Diário da Câmara Municipal (Órgão da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Ano II, nº 23, no dia 31 de março de 1937).

A publicação no órgão oficial do governo mineiro referia-se à 24ª Sessão da CMBH, 1ª Reunião Ordinária, que havia ocorrido em 15 de fevereiro daquele mesmo ano. Ao final dos debates sobre o P.R.31, o vereador Roberto Werneck encaminhou ao presidente da Câmara, o vereador Pedro Aleixo, a solicitação abaixo:

(...) O Vereador Franzen de Lima pediu vista do processo para apresentar seu voto em separado. A questão é deveras interessante e importante, e para evitar que nós votemos aqui na Câmara inconscientemente, ou pelo menos ouvindo apenas no momento a leitura desses pareceres e desses votos, eu peço que V. Excia. Consulte à Casa se permite que uma vez dado o voto do Vereador Franzen de Lima, esse voto e o parecer da maioria da Comissão sejam mimeografados e distribuídos à Casa, e 24 horas depois [...].

O vereador Werneck argumenta ainda que, para os projetos apresentados as regras da Casa contemplassem a solicitação feita, pleiteava uma inovação que estendia aos votos e pareceres relacionados ao P.R.31 esta mesma regra. Nas palavras do vereador:

(...) apenas para que possamos votar conscientemente esta questão. É um assunto deveras importante, atinge a uma classe imensa, já tem sido bastante debatido, aqui na Câmara como na imprensa, de modo que eu acho que se deva ter conhecimento do voto e do parecer.

Por fim, a Casa acatou a solicitação feita pelos vereadores. Contudo, a aprovação final, ou não, do P.R.31 após o envio à Comissão de Higiene e Turismo, ou a promulgação do mesmo como lei, não foi localizada até o presente momento da pesquisa. De toda forma, cabe ressaltar que as matrículas de trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, conforme exigia a legislação anterior ao P.R.31, surtiram o efeito desejado pelas autoridades jurídicas e policiais da capital mineira. Nos anos de 1915/1916, um total de 1.437/1765 carteiras de profissionais do serviço doméstico foram expedidas pelo Gabinete de Identificação¹⁹. Quanto aos debates na imprensa, nos periódicos consultados, ou mesmo nas atas da CMBH, não encontramos as falas dos vereadores ou alusões ao P. R. 31, porém, o jornal *A Noite*, de 26 de fevereiro de 1937, publicava no Rio de Janeiro, uma notícia de sua sucursal, em Belo Horizonte, destacando a manifestação proposta pela entidade de classe Santa Zita:

¹⁹ APM. 352.2 S446r Jan. 1914 (1913 a 1914) – 1º de abril de 1913 a 31 de março de 1914. Secretaria da Polícia do Estado de Minas Gerais Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior pelo Chefe de Polícia Dr. Herculano Cesar Pereira da Silva, p. XXXII.

Imagem 1

Fonte: *Jornal A Noite* (Rio de Janeiro).

A sessão inaugural da Associação de Santa Zita ocorreu em 19 de março de 1935, na Catedral da Boa Viagem. Um total de noventa e oito empregadas domésticas estavam inscritas na Associação, dessas, setenta e quatro participaram da sessão inaugural, sendo a maioria delas – sessenta e oito – mulheres solteiras. A criação da Associação visava oferecer assistência moral, religiosa e material às mulheres do serviço doméstico na capital, principalmente àquelas que vinham do interior e encontravam-se afastadas de seus familiares. Sua organização foi determinada pelo padre Álvaro Negromonte, pautada nos princípios elencados abaixo, segundo *O Relatório à guisa de histórico*, citado por Vanja Castro (2009),

[...] Estava plantada a semente de uma nova agremiação na Paróquia da Boa Viagem, para o fim de convocar a participação, nela, das empregadas domésticas, às quais se ensinaria a amar e a praticar as boas ideias, os sentimentos puros e a conduta exemplar. [...] Fundou-se [...] a Associação de Santa Zita, destinada a estimular o progresso virtuoso entre almas anônimas e rudes. [...] A Associação de Santa Zita nasceu, assim, de um grande amor pela sorte de uma casta menos privilegiada.

A atuação da Igreja Católica junto às mulheres do serviço doméstico – e “moças pobres que trabalham na cidade” – havia se iniciado anos antes com a criação da Conferência Católica Feminina, uma seção da Confederação Católica, composta por comissões formadas “exclusivamente de senhoras”, em nove de julho de 1927 (CASSOLI, 2021). No intuito de conformar o perfil “ordeiro” destas mulheres trabalhadoras, o laicato feminino, que se integrava ao projeto reformador da Igreja Católica, com vistas à superação dos problemas sociais que marcavam a cidade, foi conclamado a atuar como mediador junto às operárias e domésticas no processo “pedagógico” de formação das mães dos futuros cidadãos republicanos e dos corpos a serem moldados dentro dos princípios da família burguesa. As “senhoras de sociedade” dividiram-se em comissões que atuavam em frentes como a família – promovendo o casamento religioso para

aquelas já casadas no civil –, a criação “de um pensionato, onde as moças pobres, que trabalham na cidade, possam tomar suas refeições”, a instalação, no bairro Calafate, de “um curso de arte culinária para moças pobres” sob a direção das Irmãs da Serra da Piedade, e, a “organização de um secretariado para as empregadas domésticas”.

As ações eram realizadas nos âmbitos religioso, educacional e do trabalho. Na ata de outubro de 1933, ao final da leitura dos relatórios, Frei Martinho, “pronunciou uma brilhante conferência sobre o que podem fazer as senhoras católicas em prol das empregadas e operárias”; a sessão foi encerrada, nesse mesmo dia, com a comunicação da presença de representantes da Ação Anti-Comunista [sic] em Belo Horizonte, e o apelo a que o trabalho da Confederação Católica se ramificasse impedindo que “essa calamidade do comunismo se propague em nossa Capital”. No âmbito religioso e laboral, as ações compreendiam o estabelecimento de escolas de catequese voltadas para as empregadas no interior de algumas escolas públicas, como, por exemplo, a Seção Santa Rosa de Lima, atuante no Grupo Afonso Pena, contando com 200 alunas; a criação de uma segunda escola para empregadas no grupo Barão do Rio Branco; a criação da Escola Santa Zita – voltada para as empregadas domésticas – a ser instalada no grupo escolar Pedro II; criação de uma de casa de refeições para moças operárias e empregadas e a colocação de várias empregadas em casa de famílias católicas ou instituições católicas, como escolas confessionais, mesmo fora da capital mineira (CASSOLI, 2021, p. 203-204).

Nos registros da ata da seção feminina da Conferência Católica, de vinte e oito de julho de 1930, referente à assembleia geral realizada no salão da Cúria Metropolitana, estavam presentes “o arcebispo, d. Antônio dos Santos Cabral e o revmo. Padre Álvaro Negromonte e diversas senhoras”²⁰. Nas assembleias, cada uma das comissões relatava as ações encaminhadas, executadas ou as dificuldades enfrentadas nas obras da Conferência. Naquela data, o padre Negromonte presidia a comissão das Obras Sociais e Operárias, e relatava as dificuldades de realizar as visitas às fábricas e o ensino de catecismo aos filhos das operárias. As queixas do padre alcançavam também a comissão responsável pelo Descanso Festivo, relatando o desrespeito aos domingos e dias santos que causava “escândalo até entre as crianças”. Na assembleia de agosto, a comissão de Obras Sociais e Operárias, relatava a presença de seis membros representantes das paróquias do Floresta, Santa Efigênia e Barro Preto na reunião, na qual definiu-se que as visitas às fabricas seriam feitas e haveria distribuição de impressos “com horários das missas e um convite aos operários para cumprirem seus deveres religiosos e se alistarem na Confederação Católica do Trabalho”, mais

²⁰ Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte (ACMBH). Ata de Reunião, Conferência Católica Feminina Belo Horizonte (CCFBH), 1932-1935, s/n.).

ainda, propor a organização da Pia União dos Operários (ACMBH. Ata de Reunião, CCFBH, 1932-1935, s/n.).

Nesse contexto, educar moralmente e organizar a classe trabalhadora dentro dos princípios católicos, se insere a criação da Associação de Santa Zita pelo Padre Negromonte. Parte de um movimento que não se limitava à Belo Horizonte: na mesma época de sua fundação na capital mineira, várias outras obras sociais voltadas para as mulheres do serviço doméstico, inspiradas em Santa Zita, foram concebidas (MARQUES, 2020, p. 202-203). Segundo Rafaella Sarti, a história de Zita se ajustava à política de restauração moral e religiosa buscada pela Igreja Católica entre os séculos XIX e XX, transformando-se em um modelo específico para as servas:

Sem dúvida isso decorria do fato de que uma notável feminização dos servos domésticos teve lugar ao longo desse século. Contudo, não pode ser descartado que tal especialização da função exemplar da santa também correspondia ao interesse crescente do clero em relação às mulheres.⁸¹ Na verdade, uma pré-condição essencial para continuar com qualquer projeto de restauração moral e religiosa era manter as mulheres dedicadas à sua fé (e à condição de subordinadas), já que a secularização afetava predominantemente os homens. Dessa maneira é possível interpretar não apenas o propósito de indicar modelos específicos para as mulheres, mas também o desenvolvimento ao mesmo tempo de estruturas de relaxamento e controle da ordem (SARTI, 2007, p. 483-484).

Nas muitas Casas de Zita, as criadas eram ensinadas a serem “boas servas” e eram enviadas às famílias nas quais a sua inocência seria preservada, segundo o relato das ações da seção feminina da Conferência Católica em Belo Horizonte, disseminando a adoração de Zita como exemplo e guardiã especial das criadas e reforçando a imagem da santa como protetora das domésticas (SARTI, 2007). A criação da Casa e seu papel de “entidade de classe”, pela notícia divulgada em *A Noite*, teve a adesão de um número crescente de domésticas, afinal, trezentas mulheres se propunham a sair pelas ruas da cidade manifestando-se contra o P.R.31, usando “trajos de passeio” ao invés daqueles usados para o trabalho e na identificação pública dessas trabalhadoras.²¹

Enfim, os debates locais foram substituídos em 1941 pelo decreto-lei nº 3.078, de 27 de fevereiro do mesmo ano, o qual dispunha sobre a lotação dos empregados em serviço doméstico:

Art. 2º É obrigatório, em todo o país, o uso de carteira profissional para o empregado em serviço doméstico.

§ 1º São requisitos para a expedição da carteira:

a) prova de identidade; b) atestado de boa conduta, passado por autoridade policial; c) atestado de vacina e de saúde, fornecidos por autoridades sanitárias federais, estaduais ou municipais e, onde não as houver, por qualquer médico, cuja firma deverá ser reconhecida.

²¹ APM, POL 8, caixa 25, pacotilha 2. A questão da vestimenta e as mulheres do serviço doméstico aparece de forma indireta também na notícia do jornal *A Noite*, sobre a organização de uma passeata na qual as participantes usariam “trajos de passeio”. Compreendemos que essa referência ao traje indica que nos espaços públicos os trajes por elas utilizados tinham especificações especiais, as quais não tivemos acesso até o momento.

Art. 11. Os serviços de identificação e de expedição de carteiras profissionais para o empregado em serviço doméstico, no Distrito Federal, nos Estados e no Território do Acre ficarão a cargo das respectivas Polícias.

Imagem 2
Carteira de Trabalho do Serviço Doméstico, 1943

Fonte: TRT 3ª Região. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS. Cx. 1)

A lei federal, mantinha, em meados do século XX, os princípios de controle e vigilância sobre esta mão de obra que foram debatidos ainda no decorrer do século XIX, quando as primeiras leis voltadas para a locação de serviços – e para o serviço doméstico em especial – foram formuladas e o controle “educativo” sobre libertos, libertas e seus filhos e filhas ocupava a pauta dos debates sobre o fim gradual da escravidão. Conter e “educar” a “gente mal procedida”, nas palavras já citadas de Abílio Barreto, nos moldes da civilidade urbana permanecia como tarefa a ser cumprida pela gente e pelas instituições da “melhor sociedade” (CAULFIELD, 2005, p. 161-162).

Voltando ao ano de 1902, deixamos as questões relacionadas às domésticas e trazemos uma outra faceta deste “processo educativo” e suas repercussões na área operária que então se formava na capital: o bairro Barro Preto. Na delegacia de polícia da 2ª circunscrição, no dia oito de julho daquele ano, foi registrada queixa contra Felicíssimo de tal, um preto velho, que reside em “um lugar denominado ‘Barro Preto’, desta Capital”, por exercer criminalmente a profissão de curandeiro, realizando “consultas de manhã e à noite, conforme definido pelo Título III (Dos crimes contra a tranquilidade pública), Capítulo III (Dos crimes contra a saúde pública), Art. 158 do Código Penal de 1890:

Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício do denominado curandeiro.

Penas – de prisão celular por um a seis meses e multa de 100\$ a 500\$000.

Parágrafo único. Se o emprego de qualquer substância resultar à pessoa privação, ou alteração temporária ou permanente de suas faculdades psíquicas ou funções fisiológicas, deformidade, ou inabilitação do exercício de órgão ou aparelho orgânico, ou, em suma, de alguma enfermidade:

Penas – de prisão celular por um a seis anos e multa de 200\$ a 500\$000.

Se resultar a morte:

Pena – de prisão celular por seis a vinte e quatro anos.

O informante, Joaquim Luiz de Carvalho, natural de Belo Horizonte, tinha cinquenta e sete anos, era casado, exercia o ofício de lavrador, “residia no Retiro município desta cidade [sic]”, sabendo ler e escrever. Segundo o informante, havia procurado por Felicíssimo que “deu-lhe para seu uso, umas oito ou nove garrafas de remédios de raízes, por quais cobrou-lhe vinte e tanto mil réis”. Ele indicou ainda outras testemunhas para o caso: Manoel Bento Alves, era natural de Belo Horizonte, tinha trinta e nove anos, era solteiro e exercia a profissão de sapateiro, residia no Calafate, sabia ler e escrever. Em seu testemunho afirma ter chamado o curandeiro apenas para não desgostar a sua mãe e que o curandeiro, ao vê-la, “dissera que ela estava com incômodo de feitiçaria”, preparando então, um remédio pelo qual havia pago a quantia de quinze mil réis. Theophilo José Ferreira, também era natural de Belo Horizonte, com vinte e sete anos de idade, solteiro, residia no Barro Preto, sem profissão declarada, sabia ler e escrever; João Barbosa de Oliveira, natural de Ouro Preto, com vinte e dois anos de idade, era casado, negociante, residente no Barro Preto e sabia ler e escrever.

As testemunhas corroboraram a versão de Joaquim Luiz de Carvalho, ressaltando que pessoas de fora e do lugar procuravam a Felicíssimo no intuito de obter remédios. Para além da denúncia, vale observar os “endereços” que constam do registro policial. Das quatro testemunhas, três eram naturais de Belo Horizonte. As idades declaradas em seus testemunhos indicam que haviam nascido ainda no arraial que deu origem à nova capital e nela permaneceram. Estabeleceram suas residências nas áreas para as quais a classe trabalhadora fora encaminhada, segundo o projeto da cidade higiênica e sanitária proposto originalmente. João Barbosa de Oliveira era natural de Ouro Preto, atuava como negociante, e, é possível pensarmos que sua mudança para Belo Horizonte tenha sido motivada pela expansão de seus negócios. A conclusão da autuação, sem que o curandeiro Felicíssimo fosse chamado a depor, nos relega apenas as informações fornecidas pelas testemunhas sobre ele: preto velho, conhecido e procurado por pessoas de diferentes localidades para remédios e “para fechar o corpo”. Sua história concisa, limitada ao enquadramento em crime contra a saúde pública, traz à tona os embates entre a modernidade almejada e as permanências a serem expurgadas da cidade em formação, nos informando ainda sobre a circulação e fixação da “gente mal procedida” que compunha a população da nova capital.

Essas movimentações, expostas brevemente nas histórias acima – e em muitas outras a serem ainda narradas – definiram espaços e conformaram uma cidade que traduzimos nas múltiplas geografias do espaço urbano construído pelas mulheres e homens, trabalhadoras e trabalhadores, vadios, bicheiros, prostitutas, comerciantes, pretos velhos, entre tantos outros sujeitos históricos:

Mapa 2

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região

Mapa 2 – Detalhamento

Fonte: APM; AJBH; TRT 3ª Região

Os pontos identificados como ‘residência’ indicam principalmente os endereços nos quais as mulheres do serviço doméstico trabalhavam, e, em alguns casos, coabitavam. Nos anos de construção da capital e naqueles que se seguiram imediatamente à sua inauguração – ao lado das casas de família e ranchos de trabalhadores engajados na construção da capital – pensões, hotéis, restaurantes, leiterias, confeitarias, entre outros, tornaram-se locais onde essas mulheres encontravam novas oportunidades de trabalho. No projeto apresentado em 1887 e tornado lei em 1890, em Ouro Preto, não havia uma definição do espaço laboral a ser compreendido como serviço doméstico. Indefinição que permaneceu nas legislações promulgadas, já na nova capital, em 1909 e 1913, assim como, no P.R.31 de 1936. À medida em que a malha urbana da nova capital era ampliada estas mulheres passaram a atuar em setores que se encontravam ligados às atividades comerciais, como elencado acima, e, por este motivo, vinculadas ao sindicato da categoria profissional dos comerciários. No ano de 1940, Anália Moraes, residente à Rua Tamoios número 1332, [auto declarada] doméstica, viúva com quarenta anos de idade, vinculada ao sindicato dos comerciários, dava início à demanda jurídica contra o “Café Comércio”, situado na avenida Amazonas, nº 332, de propriedade da “Viúva Gomes e Filhos”, no qual a reclamante prestava serviços “concernentes à arte culinária” (TRT 3ª Região, PC. 01/1247/1941. Cx. 0013). Segundo Eugênio Martins, comerciário, a rogo da reclamante;

(...) os proprietários do dito Café, vêm infringindo, como infringem, dupla e claramente a legislação trabalhista, abusando de seus poucos conhecimentos, pois a suplicante é analfabeta, e pagando-lhe, para maior abuso, mensalmente, a quantia de cento e doze mil réis (112\$000). (...) Exmo. Sr. Presidente [da Junta de Conciliação e Julgamento], doméstica que sou, não possuindo mais pequena idade, trabalhando ininterruptamente das 16 às 2 horas do dia imediato, pediria a Vossa Excelência para determinar que se ponha cobros a esta contravenção à lei. A suplicante em suma requer: pagamento da diferença de proventos, durante o período de 2 anos, nos precisos termos da lei que vige.

Dois anos após o início do processo, na procuração concedida a Eugênio Martins para dar continuidade à ação, Anália Moraes consta como comerciária e não mais como doméstica. Ao final deste período o processo foi finalizado sendo Anália ressarcida nos valores reclamados. Maria José da Trindade Moreira, copeira (comerciária), moradora no Calafate e Maria Madalena de Souza, cozinheira, moradora na Rua Jacuí/Bairro Renascença, ao recorrerem à Justiça do Trabalho, em 1944, se prestam como informantes de trajetórias e personagens a serem ainda desvendados. Em 1942, a revista *Alterosa* noticiava à sociedade Belo Horizontina:

Inaugurado o Diamante Negro
Um estabelecimento de acordo com o ritmo de desenvolvimento de Belo Horizonte
A montagem elegante e luxuosa desse novo Bar e Leiteria

À Rua Carijós 500, no centro mesmo da capital, vem de se inaugurar [sic] o mais luxuoso bar da cidade. Trata-se do estabelecimento denominado DIAMANTE NEGRO, cujas instalações representam a última palavra no gênero e vem corresponder ao aspecto de progresso e de vida social intensa e refinada que Belo Horizonte apresenta hoje. Para dar uma mostra do bom gosto e luxo que presidiram a organização e montagem do estabelecimento, basta dizer que suas paredes e mesas são todas forradas com vidros marmoreados, a última novidade na espécie: prática, higiênica e elegante (...).

É proprietário da Casa o sr. João Gabriel Diniz esforçado comerciante do ramo e que possui mais dois bares na Capital, casas essas que servem à grande freguesia (Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). Revista Alterosa número 21, dezembro de 1941. C.16/x – 002).

Imagem 3 Inauguração do Diamante Negro e João Gabriel Diniz

Fonte: Revista Alterosa.

Os outros dois bares citados na reportagem eram o Restaurante Monsã, situado à Rua Curitiba, 775 e a Leiteria Avenida, na Avenida Afonso Pena, 745. Segundo o testemunho de um de seus empregados, os problemas enfrentados por João Gabriel Diniz e a Justiça trabalhista se iniciaram com a mudança da Leiteria Avenida de seu ponto, na Avenida Afonso Pena. O novo local não comportava o mesmo número de funcionários da loja original, levando assim, à demissão de alguns com pagamentos de indenizações trabalhistas e demais direitos previstos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O relato traz várias outras informações importantes sobre pessoas, lugares e as dinâmicas sociais da cidade:

(...) que o fechamento da Leiteria se atribui ao fato de ser a instalação da mesma condenada pela Saúde Pública, esclarecendo que ela vinha funcionando a título precário até que a proprietária denunciou a mesma à Saúde Pública e, em seguida, requereu despejo do Recdo. [Reclamado-João Gabriel Diniz], sendo certo que este foi concedido e se afastou do prédio um dia antes dele ser efetivado (...) que a viúva Silva Lobo já vinha, de 5 a 6 anos, lutando com o Recdo. Para afastá-lo, com a sua leiteria, de seu prédio; que a renovação da denúncia e a mudança da situação política, isto é, do prefeito Jucelino [sic] para Dr. Franzen de Lima, abreviaram a concessão de despejo (...) (TRT 3ª Região, PC 02/274/1948. Cx. 0125).

Pouco, ou quase nada sabemos sobre João Gabriel Diniz²². Seu nome e atuação como comerciante na capital, suas origens e redes de sociabilidades, se natural ou não de Belo Horizonte, permanecem no âmbito das trajetórias a serem investigadas. Entretanto, o depoimento de seu funcionário na justiça trabalhista traz à tona questões relacionadas, conforme colocado acima, às dinâmicas sociais e políticas da cidade. Novamente, os “endereços” nos auxiliam a compreender como o Diamante Negro, em apenas dois anos, passou de modelo sanitário e de higiene para estabelecimento condenado pela Saúde Pública. A viúva Lobo, ou melhor, Maria Leopoldina da Silva Lobo, foi casada com Francisco da Silva Lobo, coronel, morador do arraial de Belo Horizonte, possuía casa e quintal na Rua de Trás, que foram permutados por um lote no processo de desapropriação dos espaços que cederiam lugar para a construção da nova capital. Atuou na Segunda Divisão da Comissão Construtora da Nova Capital – Contabilidade – como guarda livros na 1ª seção, escrituração geral, função que manteve quando a prefeitura foi instalada em 1897. Consta também como proprietário de uma seguradora na cidade, *A Educadora*. Faleceu em 1902, deixando viúva e oito filhos (Disponível em: <<https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/11489>>. Acesso em 20/03/2023).

O Dr. Franzen de Lima, que atuou como vereador em 1936, como citamos anteriormente, ocupou o cargo de delegado na polícia de costumes – período em que frequentava as assembleias da sessão feminina da Conferência Católica – e, em 1944, ocupava a prefeitura de Belo Horizonte. Quanto à “mudança da situação política” que teria abreviado o sucesso do Diamante Negro, de “Jucelino” [Juscelino Kubtscheck] para o dr. Franzen de Lima, referia-se a filiação partidária de ambos, respectivamente, o Partido Social Democrático (PSD) e a União Democrática Nacional (UDN)²³. Traçada a teia dos nomes nos resta pensar como João Gabriel Diniz se encaixaria no quebra cabeça das disputas políticas e redes de sociabilidades que marcavam a capital mineira quarenta e sete anos após a sua inauguração. Peça ainda a ser encontrada em nosso itinerário de pesquisa pelos arquivos que conservam as histórias não contadas da cidade em expansão.

Finalmente, os mapas incluem os espaços públicos de lazer como praças e parques. Até o momento da escrita desse artigo nos deparamos com apenas um documento relatando a existência de orientações “especiais” – ainda obscuras –, voltadas para as mulheres do serviço doméstico,

²² A trajetória de João Gabriel Diniz permanece no campo dos “endereços” a serem desvendados. A documentação do TRT 3ª Região traz informações que não viabilizam compreender sua atuação como comerciante. Contudo, nosso propósito de mapear a cidade por outros caminhos e narrativas, nos levou a trazer esse personagem para as reflexões relacionadas às redes de sociabilidades e relações de trabalho sobre as quais nos debruçamos.

²³ Nas análises de Rogério Schmitt (2000) a origem do PSD esteve ligada à máquina administrativa do Estado Novo, especialmente aos interventores que foram nomeados por Vargas para os governos nos estados, em 1955, Juscelino Kubtschek elegeu-se para a presidência da República por esse partido, com 35,7% dos votos. Foi o maior partido do Brasil ao longo de toda a Terceira República. A UDN, era a segunda maior agremiação partidária. Suas origens remontam ao Manifesto dos Mineiros, de 1943, que reivindicava a democratização das instituições políticas nacionais.

nesses espaços. Em 18 de julho de 1916, Fortunato Ottoni Soares, registrava queixa sobre as “insolências e desaforos” dirigidos a “cidadãos inermes e pacíficos, que se mantêm em atitude ordeira e respeitadora”, pelo Guarda Civil nº 100. Situação agravada pelo fato de que os tais insultos ocorreram “perante uma Snra. Que devia merecer mais atenção e respeito de um subordinado de V. Excia.” (CASSOLI, 2017, p. 315-317). Em sua defesa, João Aristóteles Lopes, o Guarda Civil nº 100, alegava não ter proibido Fortunato Ottoni “assentar na Praça”, porém, alertou sobre o lugar em que ele e Maria dos Santos se encontravam, e, principalmente, pelo “modo, aspecto e traje que apresentavam que não era difícil de confundir-se com as das empregadas para as quais há ordens especiais” (APM, POL 8, caixa 25, pacotilha 2). Obscuras, mas não indecifráveis, as ordens especiais, ao que indica a fala do guarda civil, prestavam-se à vigilância e controle dessas trabalhadoras nos espaços públicos, exigindo das mesmas o cumprimento de um código de comportamento moral condizente com o exercício da profissão nas “casas de família”.

Ao analisar processos por defloramento, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1918 a 1940, Sueann Caulfield (2000) indica a ênfase dada pelas famílias das jovens defloradas na vigilância à qual as mesmas eram submetidas, numa clara conexão entre liberdade e experiência sexual. Na ausência dos pais, os responsáveis por resguardar a virgindade das jovens, eram os patrões: “Ao empregar a filha em casa de ‘família honesta’, os pais deixavam bem claro que a moça deveria ser ‘rigorosamente vigiada’, ou que o ‘máximo cuidado deveria ser tomado com ela’” (CAULFIELD, 2000, p. 234). Assim, conversas com rapazes no portão da casa não eram permitidas e sair sozinha era somente para visita aos pais nos dias de folga. Quanto ao lazer:

A participação das mulheres no lazer público era mais problemática. Algumas jovens aparentemente não sabiam que frequentar bailes, cinemas, festas de carnaval, passear de bonde ou sair de automóvel com as amigas e amigos, estando desacompanhadas, eram indícios de liberdade excessiva, o que colocava em questão a moralidade da família e a própria virgindade (CAULFIELD, 2000, p. 234).

Neste sentido, as recomendações do fiscal ao guarda civil nº 100, de evitar que a Praça da “Liberdade” [sic] fosse tomada por meninos desocupados e “namoriscos na Praça, tornavam-se pertinentes já que na mesma havia locais com luz escassa e “é para aí que os namorados afluem de preferência”. Educar as mulheres para que elas soubessem lidar com as exigências e tentações da modernidade, sem se corromperem, era uma tarefa a ser cumprida através da institucionalização de novas políticas sociais e jurídicas intervencionistas do Estado e de seu aparato policial (CAULFIELD, 2000). Assim, praças, parques, cinemas, entre outros, são espaços de lazer e de vigilância concomitantemente, principalmente para as mulheres trabalhadoras, como discutido inicialmente.

Considerações finais:

A cidade e seus “personagens”, a cidade e o “discurso que a descreve”. Ao escrever sobre Olívia, Ítalo Calvino (2003, p. 61-62) alerta o sábio Kublai “que jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo há uma ligação entre eles”. Portanto, não haveria como descrever sobre as maravilhas de Olívia, seus palácios de filigranas, sem se falar também na aglomeração das ruas, da fuligem nas paredes das casas ou no cheiro de couro das selarias.

O alerta era sobre a cidade de Olívia, mas poderia ser sobre Belo Horizonte. Os signos da modernidade, do progresso e da República pautaram o planejamento, a construção e reforçavam os discursos higienistas e sanitaristas da nova sede administrativa do estado mineiro. A modernidade preconizada no projeto de construção da cidade trouxe em seu bojo a hierarquização dos espaços, logo, de quem poderia acessá-los. Em seu plano original a cidade se constituiria como a síntese da relação espacial entre as áreas urbana, suburbana e rural. A área urbana era delimitada pela Avenida do Contorno e excluía, inicialmente, o estabelecimento de bairros operários naquele espaço. O discurso invisibilizava as cafuás, os barracões, as contravenções, as mulheres do serviço doméstico, as operárias, entre outras trabalhadoras. Silenciava sobre o protagonismo e a presença de uma população de origem africana ou indígena, estabelecendo relações de poder racializadas que perduraram ao longo do tempo (PEREIRA, 2019). Dela emergiram personagens, homens, mulheres e crianças, que destoavam de seus princípios definidores e que percorriam seus espaços desavisadamente – ou não – moldando e sendo por eles moldados no ir e vir cotidiano requerido pela sobrevivência. Suas rotas, em constante colisão, possibilitam compreender as nuances entre os “palácios de filigrana” e as aglomerações das ruas”, entre o discurso da cidade higiênica, sanitária, moderna e progressista e as dinâmicas sociais construídas pela “movimentação” da “gente mal procedida”.

Referências bibliográficas

ABREU, Martha. Meninas perdidas. In: PRIORE, Mary Del. (Org.) *História das Crianças no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2002. p. 289-316.

BAKOS, Margaret Marchiori. Regulamentos sobre o serviço dos criados: um estudo sobre o relacionamento Estado e sociedade no Rio Grande do Sul (1887-1889). *Estudos Ibero-Americanos*, 9(1,2),125-136. Disponível em: <<https://doi.org/10.15448/1980-864X.1983.1-2.36356>>. Acesso em: 10/02/2021.

BARBOSA, Waldemar de Almeida. *Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais*. Belo Horizonte – Rio de Janeiro: Editora Itatiaia Limitada, 1995.

BARRETO, Abílio. *Belo Horizonte: memória histórica e descritiva – história antiga e história média*. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de estudos Históricos e Culturais, 1996, 2 vol.

BARROS JÚNIOR, Artur Leite de. *Cartas Anonymas, criados etc... Atravez da Policia*. São Paulo: Editora Bandeirante, 1934.

CALVINO, Ítalo. *As cidades invisíveis*. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de São Paulo, 2003.

CASTRO, Vanja. “Envelhecimento e institucionalização”: as experiências na Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

CASSOLI, Marileide Lázara. *A construção da liberdade: vivências da escravidão e do pós-abolição*. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2017.

_____. “Agradava-lhe a criada, a Rita, Mulatinha viva, lépida”: o serviço doméstico feminino e a “educação dos genes”. Belo Horizonte, 1897-1930. In: CASSOLI, Marileide Lázara (Org.). *300 anos de Histórias Negras em Minas Gerais: temas, fontes e metodologias*. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2021. p. 189-212.

CAULFIELD, Sueann. *Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1914-1940)*. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
CÓDIGO PENAL DE 1890. Título IV, Capítulo VI; Livro III, Capítulos XII e XIII; Título VIII, Capítulo I. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso em: 06/04/2010.

COWLING, Camillia. O fundo de emancipação “livro de ouro” e as mulheres escravizadas: gênero, abolição e os significados da liberdade na Corte, anos 1880. In: XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana B.; GOMES, Flávio. (Orgs.). *Mulheres negras no Brasil escravista e no pós-emancipação*. São Paulo: Selo Negro, 2012. p. 214-227.

FARIA FILHO, Luciano Mendes. A República do trabalho: a formação do trabalhador-cidadão em Minas Gerais no alvorecer do século XX. *Revista do Departamento de História N210. Cadernos DCP - N2 8*. Número Conjunto. 1990. Disponível em: <<http://ppgcp.fafich.ufmg.br/caderno/00051.PDF>>. Acesso em 20/03/2014.

GRAHAM, Sandra Lauderdale. Uma certa liberdade. In: XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana B.; GOMES, Flávio. (Orgs.). *Mulheres negras no Brasil escravista e no pós-emancipação*. São Paulo: Selo Negro, 2012. p. 134-135.

HESPANHA, Antônio Manuel. Governo, elites e competência social: sugestões para um entendimento renovado da história das elites. In: BICALHO, Maria Fernanda & FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs.). *Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império português, séculos XVI a XIX*. São Paulo: Alameda, 2007. p. 39-44.

LEI nº 3.078, de 27 de fevereiro de 1941. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/>>. Acesso em: 10/02/2020.

LIMA, Henrique Espada. Wages of intimacy: domestic Workers disputing wages in the Higher Courts of nineteenth-century Brazil. *International Labor and Working-Class History*, 88, fall 2015: 11-

29. Disponível em: <<https://www.cambridge.org/core/journals/international-labor-and-working-class-history>>. Acesso em: 01/05/2020.

MAGALHÃES, Beatriz de Almeida. *Caso Oblíquo*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. José Majojo e Francisco Moçambique, marinheiros das rotas atlânticas: notas sobre a reconstituição de trajetórias da era da abolição. *Topoi*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 20, jan.-jun. 2010, p. 75-91.

MARQUES, Teresa Cristina de Novaes Marques. Anatomia de uma injustiça secular: o Estado Novo e a regulação do serviço doméstico no Brasil. *Varia História*, Belo Horizonte, v. 26, n. 70, p. 183-216.

OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. “Trabalhadores Favelados”: identificação das favelas e movimentos sociais no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Tese (Doutorado em História, Política e Bens Culturais) – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC, Rio de Janeiro, 2014.

PEREIRA, Josemeire Alves. Para além do horizonte planejado: racismo e produção do espaço urbano em Belo Horizonte (Séculos XIX e XX). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Unicamp, Campinas, 2019.

PINTO, Luiz Maria da Silva. *Dicionário da língua brasileira*. Ouro Preto: Tipografia de Silva, 1832. *PLANTA ORIGINAL DA CIDADE DE MINAS*. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart535046/cart535046.html>. Acesso em 25/03/2023.

SARTI, Rafaella. Contando o conto de Zita as estórias dos servos sagrados e a história dos servos. *Varia História*, Belo Horizonte, vol. 23, nº 38: p.463-489, Jul/Dez 2007.

SCHIMTT, Rogério. *Partidos políticos no Brasil (1942-2000)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.
SILVA, Antônio de Moraes. *Diccionario da língua portuguesa recopilado*. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Tomos I e II.

SILVA, De Plácido e. *Vocabulário jurídico*. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 1v e 2v/A-I, 3v/J-P, 4v/Q-Z.

SOUZA, Flávia Fernandes de. “Criados, escravos e empregados: O serviço doméstico e seus trabalhadores na construção da modernidade brasileira (Rio de Janeiro, 1850-1920)”. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro 2017.

TELLES, Lorena Féres da Silva. Libertas entre contrato e aluguéis: trabalho doméstico em São Paulo às vésperas da abolição. In: MACHADO, Maria Helena P. T. & CASTILHO, Celso Thomas. (Orgs.). *Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição*. São Paulo: Edusp, 2015.

WRIGLEY, Chris. Continuidades no trabalho e no status das mulheres desde o final do século XIX. In: LIBBY, Douglas Cole & FURTADO, Júnia Ferreira. (Orgs.). *Trabalho Livre, trabalho escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX*. São Paulo: Annablume, 2006.

Fontes

Atas de Reunião, Conferência Católica Feminina Belo Horizonte, 1927-1931. Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte.

Fundo de Chefia (POL). Arquivo Público Mineiro.

Jornal A Noite. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <<http://bndigital.bn.gov.br>>. Acesso em: 25/01/2023.

Jornal Minas Gerais. Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

Jornal O Pharol. Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <<http://bndigital.bn.gov.br>>. Acesso em: 25/01/2023.

Processos Criminais. Arquivo do Judiciário de Belo Horizonte.

Processos Trabalhistas. Centro de Memória da Justiça do Trabalho de Minas Gerais (TRT 3ª Região).

Revista Alterosa número 2, dezembro de 1941. C.16/x – 002. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.